

La inmunología y la homeopatía*

Dr. Germán Darío Benítez C.

No se pretende aquí retomar conocimientos ya adquiridos para volver a enunciarlos, son patrimonio y responsabilidad de cualquier médico los conceptos básicos de inmunología y su actualización. Trataremos de establecer algunos paralelos entre los conceptos de inmunología y los de homeopatía y de relacionar algunas de las experiencias homeopáticas en inmunología publicadas en revistas internacionales y un poco la experiencia de la Asociación Médica Homeopática de Colombia (ASMHOCA) en el tratamiento de enfermedades con base inmunitaria.

Frecuentemente quien oye hablar de la terapéutica homeopática por primera vez y del principio de la similitud, dice: "¡Ahí! Eso es algo así como las vacunas..." De este desprevenido comentario se desprenden algunas ideas. Revisemos por ejemplo el concepto de vacunación: "Es el procedimiento de obtener protección contra enfermedades infecciosas por bacterias o virus, acudiendo a la inmunización activa con el empleo de las vacunas".¹

Como todos sabemos, las vacunas pueden ser muertas o vivas, pero atenuadas, y siempre deben conservar su capacidad antigénica, es decir, de desencadenar respuesta inmune en el organismo. En homeopatía, el medicamento es toda sustancia que tiene la facultad de provocar síntomas en el hombre sano y hacerlos desaparecer en el enfermo.

*Asociación Médica Homeopática de Colombia.

En el párrafo 25 de la 6a. edición de Organón se lee: "El medicamento es aquella medicina que en su acción sobre el cuerpo humano haya demostrado su capacidad para producir la mayor cantidad de síntomas similares a los observados y que puede en el caso de enfermedad bajo tratamiento, y en dosis y atenuación adecuadas, quitar rápida, radical y permanentemente la totalidad de los síntomas de este estado mórbido, restableciendo la salud; y que todas las medicinas curan sin excepción aquellas enfermedades cuyos síntomas más se asemejan a los propios y que jamás dejan sin cura a alguno de ellos."²

En inmunología se habla de antígeno como aquella sustancia química capaz de estimular el sistema inmunitario de un animal, para producir una respuesta específica contra ella y no contra otra diferente. La respuesta inmune específica produce un anticuerpo contra determinada molécula antigénica y la reacción ocurrirá únicamente contra esas sustancias, ocasionalmente contra otra muy similar. Los mejores antígenos son las partículas de peso molecular alto, pero algunos con peso molecular bajo como la insulina (PM 6000) pueden ser antígenos, lo mismo que los haptenos y algunos minerales como el zinc.

Existe gran semejanza entre los conceptos de vacuna y antígeno proveniente de la inmunología y el medicamento homeopático; en ambas disciplinas se trata de desencadenar una reacción en el ser humano, estimulando con sustancias que desencadenan síntomas o respuesta en el individuo.

En homeopatía se suelen administrar dinamodiluciones tan altas que no se detecta la presencia de moléculas del soluto original, sin embargo tienen ac-

ciones específicas, tal como se demostró en el experimento de Poitevin con *Apis mellifica* e *Histamina pulmonar* (10c y 18c).³

En general, la respuesta es tan específica en homeopatía, que la terapéutica siempre debe individualizarse. Por otro lado, cuando se habla de antígeno siempre se señala la presencia de una sustancia con un peso molecular proporcional a su capacidad de desencadenar respuesta inmune y de la especificidad de la respuesta que ésta desencadena.

Aunque persiste en el fondo la idea común de desencadenar una respuesta en el ser vivo, la inmunología utiliza para esto estímulos moleculares ponderables, mientras la homeopatía aunque parte de una masa molecular (soluta) suele emplear simplemente una información biológica (solvente activado), actuando a manera de estímulos energéticos, o bioenergéticos, si se quiere usar el término actual.

Hablemos de la respuesta que se busca obtener en cada caso. La inmunidad adquirida se da cuando el organismo entra en contacto con los microorganismos que logran de alguna manera vencer la primera resistencia del huésped y entran en contacto con el sistema inmune humoral o celular. De esta manera, el antígeno o microbio conduce a la producción de anticuerpos que defenderán más adelante al ser vivo de ataques por el mismo agente o similares. La inmunidad es pasiva cuando el proceso mencionado se da en otro organismo y se transfieren los anticuerpos al organismo que se va a defender.

La información más característica de esta inmunidad, adquirida o pasiva, es la inmunidad perinatal, así como la del

calostro y la leche que proporciona anticuerpos, especialmente IgA de la madre. Haciendo un paralelismo en homeopatía al hablar de inmunidad pasiva adquirida nos referimos al párrafo 284 del Organón en donde también se dice: "El poder de las medicinas actuando sobre los niños de pecho por medio de la leche de la madre o de la nodriza es una ayuda maravillosa. Toda necesidad en un niño cede ante las medicinas homeopáticas correctamente seleccionadas, dadas en dosis moderadas a la madre que lo amamanta y así administradas son asimiladas por estos nuevos ciudadanos del mundo con más certeza y facilidad de cuanto ha sido posible lograr en años subsecuentes. Desde que a la mayoría de los niños se les imparte la psora a través de la leche de la nodriza, si es que no la han recibido ya de la madre por herencia, por el mismo medio de la leche de nodriza ellos podrán quedar protegidos".⁴

La inmunidad adquirida puede ser activa y se obtiene por medio de la vacunación. Las enfermedades infecciosas desencadenan la producción masiva de anticuerpos que en algunos casos permanecen circulantes en el organismo por años o aun por toda la vida y defienden de cualquier invasor por ese organismo específico, en virtud de la memoria inmune.

Si bien hay gran semejanza entre la inmunidad adquirida activa y el efecto del medicamento homeopático, la acción de este último pretende liberar ese principio biológico llamado dinamismo vital por Hahnemann para que ejerza una acción armónica que se traduzca en bienestar; tal vez la traducción de esto sería: "Por su producción masiva los anticuerpos en algunos casos per-

manecen circulantes en el organismo por años, o aun por toda la vida..." Pero debemos agregar que el medicamento homeopático es un estimulante, no sólo del sistema inmune y de nuestros anticuerpos, sino de todo el organismo. Es así que, según el principio de similitud, cualquier sustancia antigénica o tóxica es capaz de desencadenar un estímulo homeopático.⁵ Por otro lado, un medicamento homeopático produce más de una respuesta antigénica tal como se aprecia diariamente en la práctica clínica.

En los experimentos realizados por Aubin respecto a la cardiotoxicidad de aconitina y veratrina⁶ se documentó que esta intoxicación podía ser tratada de manera adecuada por las mismas sustancias dinamizadas exitosamente, pero también se encontró que eran efectivas en el tratamiento de los signos cardiotóxicos producidos por otros tóxicos de actividad similar.

La similitud antigénica entre diferentes bacterias o virus puede permitir la vacunación con gérmenes vivos no patógenos, o muy poco patógenos, contra gérmenes altamente patógenos, pero que antigénicamente tengan similitud con el germen no patógeno. Los anticuerpos creados actuarían sobre dos antígenos similares lo que podría dar lugar a una respuesta cruzada hacia dos estructuras similares... Siempre nos haremos la pregunta de si fue primero el huevo o la gallina. ¿El medicamento homeopático brinda "protección cruzada"? Los antígenos similares desencadenan anticuerpos cruzados. En el fondo está, de todas maneras, el principio de similitud.

Veamos lo encontrado en la investigación inmunoalérgica en homeopatía.

Con frecuencia escuchamos que las respuestas clínicas a los fármacos homeopáticos se deben al efecto placebo, siendo el núcleo de un debate quienes afirman que la larga historia de éxito y persistencia de la homeopatía demuestra su eficacia y aquellos que la atacan arguyen una falta de fundamentos científicos y racionales.

En 1988 los departamentos de bacteriología, inmunología, enfermería y estadística de la Universidad de Glasgow, junto con el Hospital Homeopático de Glasgow, publicaron un artículo en *The Lancet*, titulado "Is Homeopathy a placebo response?" (¿Es la homeopatía una respuesta placebo?). En dicho artículo se examina en un estudio controlado doble ciego la hipótesis de que las dinamizaciones homeopáticas son placebos. El modelo de estudio escogido comparó los efectos de polen dinamizado 30C contra placebo en 144 pacientes con rinitis alérgica activa. Los pacientes tratados homeopáticamente presentaron una reducción significativa en los puntajes de los síntomas tanto al ser valorados por ellos como por sus médicos. La significancia de esta respuesta se incrementó cuando se corrigieron los resultados según el conteo de polen que contenía el aire, y la respuesta fue asociada con una disminución a la mitad en la necesidad de antihistamínicos. Una agravación sintomática inicial se observó más frecuentemente en los pacientes que recibían homeopatía y ésta fue seguida de una mejoría. Ninguna evidencia surgió para soportar la idea de que la acción del placebo explicaría satisfactoriamente la respuesta observada.

En 1994, David Reilly publica *Is evidence for homeopathy reproduci-*

ble?,⁷ en donde confirma la efectividad de la dinamodilución 30C, pero en asma bronquial en condiciones experimentales rigurosas. La notable diferencia estadística ($p < 0.003$) a favor de esta inmunoterapia se presentó en todos los renglones incluyendo función respiratoria y en las pruebas de reactividad bronquial.

El efecto isoterápico del polen 30C ha probado por sí mismo ser estadísticamente diferente del efecto placebo. En la práctica diaria los homeópatas usamos un tratamiento que se adapta a cada paciente y el cual depende de los diferentes factores de la alergia como son el alérgeno, los diferentes mediadores de la inflamación, la sintomatología local y el terreno del sujeto sensibilizado. Para evaluar el impacto del terapeuta homeopático en el tratamiento de la alergia debería evaluarse la acción de un tratamiento que incluya no sólo las dinamizaciones homeopáticas del alérgeno sino también la acción de medicinas de efecto general que también tengan un efecto local. En una escala más amplia sería necesario integrar el efecto de esta terapéutica en un contexto general que incluya la influencia del medio ambiente, la relación eficacia-toxicidad-costos y el papel de factores psicosomáticos.⁸

Para nosotros, los estudios epidemiológicos son de gran interés, especialmente a largo plazo, ya que la homeopatía pretende mejorar el completo estado de salud de los individuos, por esto los tratamientos estandarizados usando un solo medicamento homeopático para tratar una serie de enfermos rotulados con un diagnóstico nosológico suelen no ser exitosos. Es el caso precisamente de otro estudio doble cie-

go, publicado en *The Lancet* (1983) realizado por el departamento de reumatología de Kings College Hospital de Londres. Los efectos de *Rhus tox* 6D no difirieron significativamente del placebo cuando fue comparado con un antiinflamatorio, el fenoprofen, en el tratamiento de la osteoartritis.⁹

En Colombia, realizamos una revisión retrospectiva de 120 casos de niños con diagnóstico de asma bronquial, destacando el uso del medicamento, único en cada caso, el aumento de la tolerancia a las diferentes noxas y el bajo número de hospitalizaciones posteriores al inicio del tratamiento: 13.3% antes del tratamiento y 1.7% postratamiento con un periodo máximo de seguimiento de 58 meses. Los medicamentos constitucionales más usados fueron *Lycopodium*, *Sulphur*, *Pulsatilla*, *Silicea* y *Calcarea carb*, prescritos siempre de acuerdo con individualidad del caso.¹⁰

En 1980, en Glasgow, Inglaterra, el Hospital Homeopático y el Centro de Enfermedades Reumáticas de la Universidad de Glasgow evaluaron la terapéutica homeopática en la artritis reumatoidea con un estudio doble ciego, pero en esta oportunidad se considera individualizar la prescripción. Para su inclusión todos debieron satisfacer los criterios diagnósticos del American Rheumatism Association que define la artritis reumatoide. Los resultados se resumen así: 1) 23 enfermos con A.R. en tratamiento ortodoxo de primera línea con antiinflamatorios más homeopatía fueron comparados con un grupo similar de 23 enfermos tratados con antiinflamatorios más un compuesto inerte. 2) Mejoría significativa del dolor subjetivo, índice articular, rigidez y fuerza para sujetar en los pacientes que

reciben homeopatía, mientras el grupo placebo no presentó cambios significativos. 3) Dos homeópatas realizaron las prescripciones y no hubo diferencias significativas en los resultados que obtuvieron. 4) Ausencia de efectos colaterales con los remedios homeopáticos. 5) Los medicamentos más usados fueron: *Arnica*, *Arsenicum*, *Bryonia*, *Calcarea carb*, *Causticum*, *Ignatia*, *Lachesis*, *Lycopodium*, *Natrum mur*, *Nux vomica*, *Opium*, *Pulsatilla*, *Rhododendron*, *Rhus tox*, *Ruta*, *Sepia*, *Sulphur*, *Sycotic c* y *Thuja*.

Las experiencias enumeradas sugieren muchas cosas, entre ellas que tal vez los diagnósticos nosológicos aún no son específicos y que la fisiología y la fisiopatología conocidas son insuficientes para explicar por qué se usan con éxito tantos medicamentos homeopáticos en el tratamiento de una sola enfermedad; que no hay enfermedades sino enfermos; que la homeopatía es útil en instancias muy precisas, cuando la importancia de la etiología sobrepasa la reactividad individual como en la rinitis alérgica con *Polen* 30c, o la epidemia de difteria tratada por Nash con éxito, con *Apis*. Esto último podría indicar simplemente que existe un conocimiento más profundo en algunas enfermedades inmunitarias de hipersensibilidad que en otras y es por eso que podría haber en este terreno "alguna" especificidad, relacionando algunos diagnósticos y el tratamiento homeopático.

Antes de analizar otras experiencias de laboratorio en el campo de la homeopatía y de la patología, quisiera mencionar que hay muchos medicamentos homeopáticos eficaces en enfermedades inflamatorias agudas y crónicas, así

como en síndromes alérgicos e infecciones recurrentes. Ya documentamos esto pero la mejor bibliografía es la suministrada por nuestros pacientes cuando son aliviados o curados.

Los experimentos más conocidos en homeopatía e inmunología son en primer lugar los de Bildet¹¹ relativos a la acción antiinflamatoria de *Apis mellifica* en las quemaduras producidas por luz ultravioleta. Los realizados por la unidad 200 de INSERM (Institute National de la Sante et de la Recherche Medicale-Universite Paris) en dos series: la primera¹² concierne la acción de *Silicea* en dinamización homeopática sobre la producción de un factor lipídico (pafacéter) de la inflamación por parte de macrófagos peritoneales de ratón, y la segunda¹³ basada en pruebas *in vitro* que miden la degranulación de basófilos en humanos, inducida esta por diluciones homeopáticas de un antisuero antiIgE, aunque también ha sido modulada por dinimizaciones de *Apis* o histamina pulmonar.

Respecto al artículo publicado en *Nature* en junio de 1988 titulado "Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE", es frecuente escuchar que esta experiencia trascendente para la homeopatía, fue un experimento sin fundamento, una ilusión¹⁴, uno de los "ridículos científicos del siglo" como publicó recientemente un periódico de Colombia (*El Espectador*). Pero veamos quiénes son los artífices de estas reacciones al trabajo de varios científicos, entre ellos Jacques Benveniste, en 4 países. Remito al lector al *British Medical Journal*¹⁵ en donde Peter Fisher menciona que "el editor de *Nature*, John Maddox, acompañado por un teatro mágico y un experto en fraudes científicos, pero no

un científico o médico, hizo una visita de 5 días al laboratorio del Dr. Benveniste y con base en esta visita condenó los resultados de 5 años de trabajo en 6 laboratorios, en 4 países (Canadá, Italia, Israel y Francia). El artículo original tenía 13 firmas, muchas de ellas de los médicos representantes de los 6 laboratorios que colaboraron en el experimento.

El así llamado experimento crítico conducido ante el equipo de *Nature* fue altamente contradictorio. Este fue realizado bajo gran presión del tiempo con elementos heterodoxos y teatrales impuestos por el equipo —por ejemplo, los códigos aleatorios seleccionados fueron envueltos en aluminio y pegados con cinta al techo del laboratorio— mientras se desarrollaban los experimentos (no está claro por qué no se usó un seguro ordinario). Por lo tanto, no es sorprendente que los resultados fueran insatisfactorios. Ambos lados están de acuerdo en que uno de los paquetes fue inadecuadamente coloreado y según Benveniste la amplia variación en los valores de los controles de los otros dos paquetes usados por el experimento, muestra que estos también fueron inadecuados.

Los problemas científicos planteados por los médicos homeópatas, no serán resueltos por un impostor cazafantasmas ni por los prejuicios de la Asociación Médica Británica. Sólo la genuina aplicación del método científico, la cuidadosa observación, controlada y sin prejuicios, la publicación crítica y la repetición de la experiencia aclararán finalmente este asunto.

Finalmente Poitevin informa en México que el experimento se repitió varias veces, pasando la dilución del antisuero por un filtro con poros de diá-

metro menor que la molécula de anti IgE. Aun así se obtuvo la degranulación, con diferencias significativas frente a los controles, en presencia de una solución que no podía contener moléculas del soluto original.

De esta manera, espero haber planteado más que semejanzas entre la homeopatía y la inmunología, así como interrogantes, inquietudes y dudas para que entre todos las resolvamos en el futuro.

Referencias

1. Rojas W., *Inmunología* Fepafem, 2a. ed., Edit. Colina, Medellín Col., 1974, p. 223.
2. Hahnemann, S., *Organón de la Medicina*, Porrúa, 1990, México.
3. Poitevin B, et. al, "In vitro immunological degranulation of human basophils modulated by lung histamine and *Apis mellifica*", *Br. J. Clin Pharmacol.* 1988, 25: 439-444.
4. Hahnemann, S. *op cit.*
5. Reilly D, et. al, "Is homeopathy a placebo response?" *Lancet.*, 1986, oct-1: 881-886.
6. Paennec, JP, Aubin, M. "Effect of aconitum and veratrum on the isolated perfused heart of the common heel (*Anguilla anguilla*). *Comp. Biochem Physiol.* 1984; 776: 367.
7. Reilly, D, Taylor, M, Beattie, N, Campbell, Jim, McSharry, C, Aitchison, T, Carter, R, Stevenson, R. "Is evidence for homeopathy reproducible". *The Lancet*, 344: 1601-1606.
8. Poitevin, B. *Scientific Basis of Homeopathy*. Conferencia presentada en el 2do. Congreso Internacional de la OMHI. Agosto 1990. México, D.F.
9. Shipley, M, Berry, H. et al., "Controlled trial of homeopathic treatment of osteoarthritis". *The Lancet*, 1983, i: 97-98.
10. Mosquera-Béitez-Rodríguez, *Análisis estadístico de 208 casos de asma bronquial en niños*, presentado en el 2do. Congreso Internacional de la OMHI. México, D.F. agosto 1990.
11. Bildet, J. Guyot, M, Bonini, F, Grignon, MC, Poitevin, B, Quilichini, R, "Demonstrating effects of *Apis mellifica* and *Apium virus* dilutions on erythema induced by UV radiation on guinea pigs", *Berlin J Res Homeopathy*, 1990; 1:28.
12. Davenas, E, Poitevin, B, Benveniste, J. "Effect on mouse peritoneal macrophages of orally administered very high dilutions of silica". *Eur Journal of Pharm.* 1987; 135: 313-319.
13. Davenas, E, et al., "Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE", *Nature*, 1988;333: 816-818.
14. Maddox, J. et al., "High dilution experiments a delusion", *Nature*, 1988; 297: 618.
15. Fisher, P, "Drop of the weak stuff", *British Medical Journal*, 1988; 297: 618.